

**UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
CENTRO DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE HISTÓRIA**

**O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO (1986): UMA ANÁLISE FÍLMICA
DA HISTÓRIA**

Francisco Guilherme Ferreira dos Santos

Orientador: Prof. Dr. Thiago de Abreu e Lima Florêncio

CRATO-CE

2024

**O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO (1986): UMA ANÁLISE FÍLMICA
DA HISTÓRIA**

AUTOR: FRANCISCO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS

Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Licenciatura em História, da Universidade Regional do Cariri - URCA como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em História.

Orientador: Prof. Dr. Thiago de Abreu e Lima Florêncio

CRATO – CE

2024

SUMÁRIO

RESUMO.....	4
1 - CONTEXTOS.....	7
1.1 - AS FONTES.....	7
1.2 – CINEMA E HISTÓRIA.....	11
2.1 LUZ, CÂMERA, CALDEIRÃO.....	15
2.2 - BAIXA D'ANTA, O DOUTOR E O BOI.....	22
3 - CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO.....	27
3.1 - NASCE E CRESCE MAIS UM SONHO.....	27
3.2 - A DESTRUIÇÃO DE UM SONHO E AS MORDAÇAS DO MEDO.....	30
4 - CONCLUSÃO.....	43
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

RESUMO

Esta monografia , analisa o documentário "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" (1986), de Rosemberg Cariry e Firmino Holanda, em diálogo com o livro "Memórias Insubmissas" (1982) de Cariry e Oswald Barroso. O objetivo é compreender como a história do beato Zé Lourenço e da comunidade do Caldeirão é retratada, na perspectiva de evidenciar o protagonismo histórico desta comunidade , . O trabalho explora o cinema como fonte histórica, utilizando os conceitos de Marc Ferro, que argumenta que o cinema registra a realidade, embora subjetivamente, e é influenciado pela ideologia dominante. A pesquisa aborda como a mídia da época (1920-1930) retrata o Caldeirão como um "antro de fanatismo", em contraste com a defesa da comunidade por jornalistas como José Alves de Figueiredo. O documentário de Cariry busca subverter essa narrativa oficial, dando destaque às manifestações culturais e à voz do povo sertanejo. A monografia detalha a formação de Rosemberg Cariry e de seus colaboradores, e analisa a representação de José Lourenço no filme, abordando suas origens, sua relação com Padre Cícero e a formação da comunidade de Baixa D'Anta, predecessor do Caldeirão. A obra também examina o episódio do "Boi Mansinho", um boato que resultou na perseguição e humilhação do Beato José Lourenço por Floro Bartolomeu e que culminou na dissolução de Baixa D'Anta e no surgimento do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.

Palavras-chave: Cinema e História; Caldeirão da Santa Cruz do Deserto; Rosemberg Cariry

ABSTRACT

This monograph analyzes the documentary "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" (1986), by Rosemberg Cariry and Firmino Holanda, in dialogue with the book "Memórias Insubmissas" (1982) by Cariry and Oswald Barroso. The objective is to understand how the history of the beatified Zé Lourenço and the Caldeirão community is portrayed, with the aim of highlighting this community's historical protagonism. The work explores cinema as a historical source, utilizing the concepts of Marc Ferro, who argues that cinema records reality, albeit subjectively, and is influenced by the dominant ideology. The research addresses how the media of the time (1920-1930) depicted Caldeirão as a "den of fanaticism," in contrast to the defense of the community by journalists like José Alves de Figueiredo. Cariry's documentary seeks to subvert this official narrative, emphasizing cultural manifestations and the voice of the sertanejo people. The monograph details the background of Rosemberg Cariry and his collaborators, and analyzes the representation of José Lourenço in the film, addressing his origins, his relationship with Padre Cícero, and the formation of the Baixa D'Anta community, the predecessor of Caldeirão. The work also examines the "Boi Mansinho" episode, a rumor that resulted in the persecution and humiliation of Beato José Lourenço by Floro Bartolomeu and culminated in the dissolution of Baixa D'Anta and the emergence of Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.

Keywords: Cinema and History; Caldeirão da Santa Cruz do Deserto; Rosemberg Cariry

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo estudar o contexto de produção do primeiro documentário de Rosemberg Cariry “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” (1986) em diálogo com seu livro “Cultura Insubmissa” (1982), onde ele desenvolve seu projeto conceitual e estético a partir das práticas e resistências populares do Cariri cearense. Nesse sentido, procuro compreender de que forma a construção do passado histórico, mais especificamente da história do beato Zé Lourenço e do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto é articulada esteticamente e conceitualmente pelo olhar de Rosemberg Cariry e de seu co roteirista Firmino Holanda. Esse projeto estético de um olhar para o sertão aponta novas perspectivas em relação ao projeto do Cinema Novo e, principalmente, sobre a relação entre sertão e resistência, com acento para seu diálogo com o cineasta Glauber Rocha.

Iremos trabalhar, ao longo da pesquisa, conceitos fundamentais para o andamento das discussões sobre a compreensão do cinema como fonte histórica. Nos embasaremos nas discussões de Marc Ferro como linha central de pensamento, abordando seu discurso conceitual sobre Cinema e História e Cinema e Historiografia. Analisaremos também a ideia de “Cultura do Sertão Insubmissa”, cunhado pelo cineasta e filósofo Rosemberg Cariry junto com Oswald Barroso, para pensar de que forma esta ideia aparece em seu primeiro documentário *O caldeirão de Santa Cruz do deserto* (1986)? A pesquisa tentará responder a estas inquietações, trazendo um olhar sobre o cruzamento entre História e Cinema.

A pesquisa busca também trazer um olhar sobre a comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto e sobre o episódio de sua destruição, recorrendo a análises de outros historiadores de renome que também pesquisam sobre esta comunidade. Buscarei analisar como Rosemberg Cariry e Firmino Holanda constroem a narrativa desta história, contada pelos próprios remanescentes da comunidade, bem como entrevistas sobre as invasões e perseguições com os antigos representantes dos poderes estabelecidos e responsáveis pela destruição.

1 - CONTEXTOS

1.1 - AS FONTES

Nesta pesquisa analisarei o documentário "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" de 1986, dirigido pelo cineasta e filósofo Rosemberg Cariry e co-roteirizado pelo historiador Firmino Holanda, bem como o livro "Memórias Insubmissas: estudos e reportagens", escrito em 1982 por Rosemberg Cariry em parceria com o comunicador social e Doutor em Sociologia Oswald Barroso, assim como as informações adquiridas mediante entrevistas com o cineasta publicadas na plataforma Youtube no canal da TV Assembleia - Ceará, canal da câmara dos deputados do estado do Ceará.

Figura 1 - Capa do livro *Cultura Insubmissa: estudos e reportagens* (1953)

Figura 2 - Pôster do filme *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986).

Não há como falarmos das obras sem antes falarmos de seus idealizadores. Tratemos primeiro dos colaboradores de Rosemberg Cariry. Firmino Holanda, nascido no ano de 1955 em Fortaleza, é um historiador formado pela Universidade Estadual do Ceará em 1978, mesmo ano em que dirigiu seu primeiro curta-metragem "Artigo 23", trabalhou 18 anos como crítico de cinema e foi co-roteirista de diversas produções, entre elas o longa-metragem "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" de 1986, em parceria com Rosemberg Cariry. Oswald Barroso, também natural de Fortaleza e nascido no ano de 1947, é um poeta, comunicador social e doutor em sociologia pela Universidade Federal do Ceará, é autor de diversos livros, artigos e biografias, pelas quais foi bastante premiado. Dentre seus escritos está o livro "Memórias Insubmissas: estudos e reportagens", em parceria com Rosemberg Cariry, obra que será analisada neste trabalho.

Cabe um parágrafo próprio para tratarmos sobre a biografia de Rosemberg Cariry. Nascido em 1953 na cidade cearense de Farias Brito, com o nome Antônio

Rosemberg de Moura, adotou “Cariry” como sobrenome artístico por amor à terra e a cultura do lugar onde nasceu. Sua formação em filosofia pela Universidade de Fortaleza contribuiu para sua construção e desenvolvimento como escritor, poeta, roteirista e cineasta. A trajetória de vida de Rosemberg Cariry, os caminhos percorridos por ele ao longo de sua vida contribuem de forma fundamental para sua linguagem enquanto cineasta e escritor. Em suas lentes o mesmo busca retratar a sociedade do sertão, seus olhares, suas marcas, suas cores e sua cultura. Em seus textos, da mesma forma, o escritor Rosemberg, busca representar seu povo, sua gente, busca representar o Nordeste e o nordestino. Veremos ao longo deste trabalho de que forma Rosemberg Cariry e seus colaboradores criam esse cinema no Ceará e como O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto (1986) traz em si as marcas que definirão Rosemberg como cineasta, e sobre como este trata-se de um grito dos perseguidos através dos depoimentos e das manifestações artísticas.

Em ambas as mídias, documentário e livro, temos de forma bem crua e visceral a história contada pela ótica dos perseguidos, algo que se faz possível a partir da sensibilidade das lentes e da escrita de Rosemberg Cariry e de seus colaboradores. Há um esforço em buscar visibilizar e construir um espaço de comunicação aos sobreviventes do massacre do Caldeirão e a seus descendentes, uma vez que poucos ousavam ir contra a estrutura e *status quo* que se tinha a época, que defendia uma imagem de que o Caldeirão da Santa Cruz era um antro de fanáticos que foi e deveria definitivamente ser apagado da história do Ceará.

O longa-metragem Caldeirão da Santa Cruz do Deserto (1986) conta com duração de 1 hora e 18 minutos, tendo direção de Rosemberg Cariry e roteiro de Rosemberg Cariry e Firmino Holanda. Ao longo do filme somos apresentados a depoimentos de sobreviventes do caldeirão, pessoas que viveram na pele a perseguição e destruição que a comunidade vivenciou, bem como somos apresentados a depoimentos dos perpetradores, que a serviço do Estado destruíram a comunidade e perseguiram seus integrantes.

O diretor faz um exercício de valorização da cultura popular nordestina emoldurando a história do caldeirão, temos cenas de apresentações de cantores populares em via públicas, apresentações de reisados tradicionais, o poeta Patativa do Assaré recitando seus versos e esculturas de Dona Ciça do Barro Cru e de Dona

Maria do Barro Cru, e a todo momento somos apresentados a momentos do cotidiano da vida do romeiro sertanejo, algo que busca nos aproximar das camadas mais humildes da sociedade, que terão papel central no decorrer da obra.

O livro “Memórias Insubmissas: estudos e reportagens”, escrito em 1982 por Rosemberg Cariry e Oswald Barroso é, antes de tudo, um conjunto de estudos sobre a cultura popular brasileira, e em especial da cultura do Cariri cearense. Ao longo da obra os autores trabalham temas como as origens e as temáticas abordadas na literatura de cordel, sobre a construção e a recitação de versos populares dos poetas, sintetizados na figura de Patativa do Assaré, sobre a cultura do couro, característica do Ceará do século XVII e que mantém forte tradição até os dias atuais, sobre músicas populares, violeiros emboladas de coco, bandas cabaçais e demais manifestações musicais e de danças tradicionais nordestinas.

Em especial para este trabalho, tomarei como elemento de estudo o capítulo “O Beato José Lourenço e o Caldeirão da Santa Cruz” de autoria de Rosemberg Cariry, onde o mesmo nos apresenta de forma contundente a história do surgimento, desenvolvimento, destruição e perseguição da comunidade do Caldeirão.

Imagem 3 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Em ambas as fontes temos a representação do Caldeirão seguindo um esquema cronológico dos acontecimentos muito bem definido. Para compreendermos o episódio da destruição do Caldeirão, devemos entender sobre os contextos em torno do mesmo, algo que discutiremos nos capítulos seguintes.

1.2 – CINEMA E HISTÓRIA

Abordarei ao longo dessa pesquisa conceitos fundamentais para a compreensão da temática como um todo. Um desses conceitos fundamentais é o de Cinema como fonte histórica, trabalhado por Marc Ferro em sua obra *História e Cinema* (1992). Ferro argumenta que o cinema pode ser considerado um documento histórico, ao passo que registra a realidade de uma época e lugar específicos. Entretanto, cabe ressaltar que o mesmo também destaca que o cinema é uma representação subjetiva da realidade, influenciada pela visão do diretor, do roteirista e dos atores, conforme se lê:

O cinema é um documento histórico, mas um documento que deve ser lido com cuidado, pois é um documento que foi elaborado por homens que tinham uma visão particular da história." (FERRO, 1992, p. 23)

FERRO (1992) nos apresenta uma trajetória cronológica do cinema no ocidente, remontando as origens do cinema e suas aplicações da seguinte forma:

[...] agente da história. [...] ele [o cinema] apareceu de início como um instrumento do progresso científico: os trabalhos de Edward Muybridge, de Marey foram apresentados à Academia de Ciências. Hoje o cinema conserva essa função primeira, que foi estendida à medicina. (FERRO, 1997, p. 13.)

Nesta perspectiva podemos compreender que o cinema surge como ferramenta a serviço do avanço tecnológico. O cinema, nesse aspecto, assume um ar acadêmico, servindo como espaço de divulgação científica e reprodução de técnicas médicas, no caso específico citado por FERRO (1992).

FERRO (1992) nos apresenta ainda a apropriação do cinema como ferramenta militar. "A instituição militar também utilizou desde o início, como, por exemplo, para identificar as armas do inimigo." (FERRO, 1992, p. 13). Percebemos então que o cinema se trata, em um primeiro momento, de um instrumento utilizado pelas elites, nestes casos personificados pela academia e pelo uso militar pelo Estado. Do mesmo modo o autor nos apresenta ainda o uso do cinema em locais, como Inglaterra e França, como ferramenta de propaganda e promoção de suas instituições dominantes, respectivamente: a Rainha e seu império e o estado burguês e suas tecnologias.

Neste sentido, aprofundando a análise, as elites utilizam-se das ferramentas de comunicação vigentes no momento e no espaço em que estão inseridas, sejam elas em forma de jornais ou revistas impressas, rádio, cinema ou televisão sempre em prol de seus interesses, sejam políticos, econômicos ou ideológicos. FERRO (1992) nos ajuda a compreender melhor esse uso e manipulação ao dizer que

O cinema é uma fonte histórica, mas não é uma fonte histórica como as outras. É uma fonte que deve ser utilizada com prudência, pois é uma fonte que foi influenciada pela ideologia dominante da época. (FERRO, 1992, p. 25).

No entanto, em todos esses casos sempre se fazem presentes grupos de oposição, em sua maioria grupos independentes, ideológica e politicamente em desacordo com as elites. Temos relacionado ao Caldeirão na literatura o caso do

advogado e jornalista José Alves de Figueiredo, quem em artigos do jornal O Povo, ainda no ano de 1943, nos primeiros ataques a comunidade, defendia o beato José Lourenço e sua comunidade.

Mal compreendido nos seus melhores intuitos, sem saber defender-se quando acusado, o Beato José Lourenço tem sofrido grandes injustiças, sendo perseguido várias vezes, como perigoso à ordem. Dotado de um espírito dócil, amigo da paz, dispendo sempre de agregados, nunca se serviu deles para uma desordem, nunca desrespeitou uma autoridade. (SILVA, 2018, p. 66. apud. FIGUEIREDO, 2006, p. 46).

Entretanto, esse não era o modo mais adotado pela imprensa da época para tratar sobre o Caldeirão, suas lideranças e seus integrantes. Ao analisarmos a imprensa do período, entre 1920 e 1930, notamos que o tom adotado em relação ao Juazeiro como um todo e em especial ao Caldeirão era o de que se tratava de um "antro de fanatismo". LOURENÇO FILHO (1926) em sua obra "Juazeiro do Padre Cícero" (1925-1926), escrito para o jornal O Estado de São Paulo apresenta o Caldeirão e o Beato José Lourenço como:

[...]um preto de nome José Lourenço, beato conhecido e prestigioso na "ribeira", pertencente, ademais, à irmandade dos "penitentes" [...] As funções dessa "irmandade", existente, aliás, nalguns outros lugares do interior do Nordeste, denuncia com maior clareza o estado mental dos homens que a compõem. Cabe-lhes a obrigação de rezar pelos defuntos, nas noites de sexta-feira, junto aos cemitérios e as cruces das estradas, em trajes de farricoco. De quando em quando, realizam também estranhas cerimônias de culto, em que ao simulacro da liturgia católica muitas vezes se misturam passagens de magia negra. (LOURENÇO FILHO, 1926, p. 78).

Os artigos de Lourenço Filho seriam compilados em um livro, que seria altamente premiado literariamente no Brasil, garantindo-lhe posteriormente uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O *modus* de escrita da época buscava apresentar as diferenças que compunham o Brasil, como nos apresenta Carlos Monarcha no prefácio da 4ª edição aumentada do livro "Juazeiro do Padre Cícero" publicado no ano de 2002, que reunia os artigos de Lourenço Filho, ao tratar sobre os autores de diversos artigos sobre o Brasil entre 1923 e 1926.

Fiéis às teses explicativas vigentes no sistema intelectual de época e imbuídos do espírito ensaísta difundido pela Revista do Brasil, do qual o ensaio "Dois Brasis", de Vivaldo Coaracy, é um exemplo, os autores das séries interpretavam o quadro geral da Nação a partir de pares conflitantes: civilização do litoral/civilização do sertão, sul europeizado/norte mestiço, progresso/atraso, cultura/ignorância. (MONARCHA, 2002, p. 13,).

Como podemos perceber no trecho anterior, há um forte apelo a uma óptica polarizada, onde a região Sul projeta-se como superior à região Norte. Percebe-se

que há uma autopercepção do Brasil por parte dos intelectuais do eixo Rio-São Paulo em que os mesmos entendem-se como mais evoluídos devido ao desenvolvimento tecnológico, enquanto que percebem o restante do país, principalmente as regiões interioranas, e em especial a região Norte, que hoje geograficamente é entendida como a região Nordeste.

Os políticos e intelectuais sulistas entendiam o Nordeste como um lugar atrasado, ainda muito apegado ao misticismo e ainda possuidor de práticas primitivas. As manifestações folclóricas e as práticas religiosas populares eram entendidas como atrasadas, ainda muito apegadas ao obscurantismo medieval e muito distante do catolicismo oficial, elemento fundamental para a formação moral da sociedade da época, algo que abordaremos mais adiante. E isso se evidencia nos artigos de LOURENÇO FILHO (1926).

Essas impressões podem ser melhor compreendidas quando apresentadas na linguagem cinematográfica documental. Como nos explica FERRO (1992):

O cinema é um meio de representação da história que permite uma abordagem diferente da historiografia tradicional, pois pode mostrar a história de maneira mais sensorial e emocional." (FERRO, 1988, p. 123).

Por esse motivo, o documentário Caldeirão da Santa Cruz do Deserto surge em 1986 como forma de dar voz aos perseguidos, como nos diria THOMPSON (1963) uma "história vista de baixo" ou uma "história debaixo para cima". Rosemberg Cariry e Firmino Holanda surgem trazendo uma abordagem inovadora para a questão até o momento. Ainda em THOMPSON (1963) temos que "A história não é apenas uma questão de grandes líderes e eventos políticos, mas também da experiência das pessoas comuns." (THOMPSON, 1963, p. 12)", ou seja, é fundamental que saíamos da perspectiva apenas dos poderosos e passemos a buscar a visão da história também através da ótica dos mais pobres e marginalizados.¹

¹ Abordaremos mais aprofundadamente a discussão no subcapítulo 3.2 do capítulo 3.

2 - DOCUMENTÁRIO

2.1 LUZ, CÂMERA, CALDEIRÃO

Cena 01: Adentram ao Museu Histórico do Estado um grupo de pessoas, caracterizados com roupas de festejos típicos do sertão nordestino. Essas pessoas entoam cantigas populares. "Eu espero *da* resposta, eu não *sai* daqui sem ela" é um dos versos cantados, enquanto nos é mostrado uma placa onde se lê "Beato José Lourenço, objetos de uso pessoal". "Eu falei tu não falasse, coração de pedra dura" é outro verso cantado enquanto nos são apresentados os objetos do beato dentro de uma urna protetora de vidro, ao mesmo tempo que nos é mostrado a imagem de um "boi bumbá" típico do reisado. "O Sol entra pela porta, a Lua pelo oitão, dando viva a nossa gente: o Povo do Caldeirão" é entoado enquanto o grupo de pessoas pega os objetos do beato e entram em procissão para uma sala, enquanto nos é mostrado um quadro do busto do historiador cearense Capistrano de Abreu, seguida pela frase em narração "A mim preocupa o povo, a três séculos capado e recapado, sangrado e re-sangrado", de autoria do mesmo (O CALDEIRÃO..., 1986, 15 seg.).

Figura 4 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Assim se inicia o documentário *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto*, de Rosemberg Cariry. Essa cena inicial nos apresenta um conjunto interessante que nos fala mais do que aparenta. Em uma metalinguagem, as pessoas vestidas com roupas de danças tradicionais caririenses representam o povo e suas manifestações culturais que, ao adentrarem ao Museu Histórico Estadual, representam o povo ‘adentrando a história’. Ou seja, já temos desde o início a mensagem de que “o povo terá participação ativa neste documentário”, enquanto espaço de construção da história.

A tomada dos objetos pessoais de José Lourenço pelo povo e a entoação de versos como "Eu espero *da* resposta, eu não *sai* daqui sem ela, Eu falei, tu não falasse, coração de pedra dura" podem ser entendidos como a representação de um grito do povo em busca de respostas para o massacre do caldeirão, a busca por erguer a voz a um povo silenciado pela repressão do estado e das elites.

Essa busca por espaço para as vozes silenciadas culmina no verso "O Sol entra pela porta, a Lua pelo oitão, dando viva a nossa gente: O Povo do Caldeirão", que pode ser entendida como uma mensagem dos retratados ao espectador, com o sentido de que o povo do caldeirão é o verdadeiro protagonista dessa história, e a partir deste filme será contada a verdadeira história do Caldeirão, a história dos perseguidos, que por muito tempo foram silenciados pela mordaza do medo.

A frase atribuída ao historiador Capistrano de Abreu pode ser entendida como "a história oficial" colocando em local de destaque esta parcela da população, ou ainda como uma representação daqueles que compunham a história oficial e que já imediatamente após a destruição do Caldeirão, massacre e perseguição daqueles que lá viviam, já denunciavam o ocorrido, como é o caso do jornalista José Alves de Figueiredo, que O Povo denunciando o ocorrido e a truculência das forças do estado.

Analisemos agora um bloco de cenas onde nos são apresentadas três falas a respeito do Beato José Lourenço. Este bloco de cenas encontra-se na seguinte sequência de apresentação:

Cena 01: O entrevistado, Luiz Maia, apresenta uma pequena biografia do Beato José Lourenço. Como segue:

- Eu conheci o Beato Zé Lourenço quando ele já tinha chegado no Caldeirão, em 1938. Na oportunidade, o Beato me confirmou que nasceu na cidade de Pilões, na Paraíba, em 1870. Era filho legítimo de Lourenço Gomes da Silva e de Maria da Conceição. E que descendia de negros alforriados. (O CALDEIRÃO..., 1986, 9 min).²

² Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Figura 5 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Cena 02: Vemos um cantor se apresentando em praça pública que canta a vida de José Lourenço, em especial sua chegada a Juazeiro do Norte e seu encontro com o Padre Cícero (O CALDEIRÃO..., 1986, 10 min).

Figura 6 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Cena 03: Em entrevista, um afilhado de José Lourenço, o senhor Henrique Ferreira da Silva, nos fala sobre a chegada do mesmo, seus encontros com padre Cícero, onde é guiado a ser penitente, posteriormente recebendo a Santa Cruz e sendo instruído pelo padre a juntar algumas famílias de romeiros e construir uma comunidade. Chama atenção a fala atribuída a Padre Cícero: - "[José Lourenço,] Muitos lhe acompanham para rezar o rosário da Santíssima Virgem, muitos vão pelo seu pirão." (O CALDEIRÃO..., 1986, 12 min)

Figura 7 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

O senhor Henrique Silva fala um pouco sobre a Baixa D'Anta e sua abundância de alimentos plantados na comunidade. (O CALDEIRÃO..., 1986, 11 min)

Façamos algumas reflexões a respeito da presença dessas cenas na construção do documentário. Tratemos também sobre essa escolha estética e de roteiro, de colocá-las no documentário seguindo esta exata sequência, bem como sobre o que as cenas podem nos falar a respeito da obra e do tema central das mesmas, o Beato.

A Cena 01 deste bloco pode ser entendida a partir da seguinte percepção: Esta entrevista nos apresenta a trajetória pregressa, mesmo que de forma breve, de José Lourenço, suas origens, seus pais e sua terra natal. Tudo isso relatado por quem com ele teve contato de fato. Algo que agrega mais veracidade ao que está sendo relatado. A Cena 02 nos traz algo que será frequente: a participação de um

músico de rua fazendo suas apresentações relacionadas ao Caldeirão e ao Beato. Podemos entender essas músicas como uma forma de manter viva, entre as camadas mais pobres da população, a história do Caldeirão, uma vez que essas são apresentadas em praças públicas para o grande público transeunte, além de ser uma expressão natural da cultura popular nordestina. Na Cena 03, as falas contidas nessa entrevista podem ser entendidas como o envio místico de José Lourenço por parte do Padre Cícero. Lourenço é iniciado e sua vida de penitência e mortificação corporal através da Irmandade dos Penitentes, na entrevista mencionada como "penitência oculta", ou seja, algo que não era feito abertamente ao público, mas se fazia de forma particular, íntima, entre os iniciados da Irmandade. Ao mesmo tempo em que nos mostra o envio de José Lourenço em sua vida comunitária, e que o mesmo deveria guiar um grupo de romeiros que buscavam refúgio na fé e no trabalho, onde orientados espiritual e laboralmente por José Lourenço, os mesmos criariam a Baixa D'Anta, um lugar de fuga das dificuldades da época e um espaço de purificação espiritual.

Podemos entender as cenas apresentadas no parágrafo anterior como uma tríade de aspectos e de linguagens acerca de José Lourenço. Temos primeiro uma fala nos moldes mais formais, uma entrevista em um lugar que se assemelha a um grande arquivo documental, ou mesmo uma biblioteca, remetendo a algo acadêmico, intelectual, o que valida visualmente as falas nelas contidas como "algo oficial". Na segunda cena, temos uma manifestação típica e popular nordestina, onde a vida do Beato é contada e cantada em versos, remetendo ao aspecto popular do movimento liderado por José Lourenço. Enquanto que na terceira cena somos apresentados a um afilhado do Beato, alguém que teve relação íntima com o mesmo, e que nos conta sobre sua vida religiosa, podendo ser entendida como a parte mística e um envio divino do mesmo para erguer o Caldeirão a pedido da principal figura religiosa do Nordeste. Deste modo, podemos entender, dentro da construção imagética do documentário, que a presença desse bloco de cenas auxilia a construir a imagem de José Lourenço nos aspectos acadêmico, popular e místico, algo que reforça sua imagem como figura histórica presente e líder de movimentos populares baseados na fé e nos preceitos religiosos cristão da religiosidade popular. Um conjunto de camadas que nos ajuda a compreender melhor essa figura tão grandiosa e pouco conhecida do nordeste, algo que

Rosemberg Cariry e Oswald Barroso construíram magistralmente ao longo do documentário e em especial nessa seleção.

Figura 8 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

2.2 - BAIXA D'ANTA, O DOUTOR E O BOI

Rosemberg Cariry e Firmino Holanda optam por abordar o contexto em torno do episódio conhecido como Sedição de Juazeiro, Guerra de 1914 ou simplesmente Guerra de 14. Enquanto são apresentadas fotos de época, ouve-se a narrativa em *off*:

No Cariri intensificam as lutas entre as oligarquias latifundiárias. Padre Cícero mantém-se afastado das disputas. Em 1908, Floro Bartolomeu chega ao Juazeiro em busca de minérios. Acaba ficando em Juazeiro e exercendo forte influência sobre o Padre Cícero. Convence-o a ingressar na política e a colocar a defesa de Juazeiro nas alianças com grupos dominantes. Apoiado na Oligarquia dos Acioly e no prestígio do Padre Cícero consegue a emancipação de Juazeiro em 1911, bem como a pacificação da região através de pacto firmado entre 11 chefes políticos. 1914, Franco Rabelo envia tropas contra o Juazeiro. Os romeiros vêm na luta em defesa da Nova Jerusalém, do Padre Cícero e da Mãe das Dores.

Cavam trincheiras ao redor da cidade e vencem as tropas legalistas. (O CALDEIRÃO..., 1986, 13 min)³

Como anunciado em cena posterior, esta guerra não atende os anseios e necessidades do povo sofrido de Juazeiro. Pelo contrário, trata-se de uma guerra que tem como único objetivo a conquista de poder político. É notável a manipulação do poder por parte de Floro Bartolomeu, que agindo como principal articulador político de Juazeiro consegue angariar muito poder para a cidade, para o padre e para si mesmo.

A participação de Baixa D'Anta é referenciada da seguinte forma:

O Beato José Lourenço, por inclinações pacifistas, não participou diretamente dos combates, foi para o Juazeiro quando eclodiu a luta e ajudou a organizar o abastecimento da cidade. Fazia Transportar viveres de Baixa D'Anta por tropas de burro. (O CALDEIRÃO..., 1986, 14 min)⁴

Destaca-se o aspecto alinhado à não violência por parte do Beato, algo que seria marca de sua vida. A participação do Beato e sua comunidade na parte logística da guerra mostra o comprometimento das ideias dos mesmos com a figura de Padre Cícero, seu guia espiritual.

Amplia-se cada vez mais a influência de Floro Bartolomeu. O povo, entretanto, insiste em dar vazão à sua religiosidade. Juazeiro é acusado na Câmara Federal pela grande imprensa de ser um antro de jagunços e de fanáticos. Floro Bartolomeu para aplacar as críticas reprime o povo. Prende Beatos, trotura membros das Ordens de Penitentes em nome da civilização, promete pôr fim ao que chama de barbárie. (O CALDEIRÃO..., 1986, 14 min)⁵

A ascensão de Floro Bartolomeu no cenário político, a essa altura deputado federal, e sua perseguição às práticas de religiosidade popular prenunciam momentos de dificuldade para o Beato José Lourenço e para Baixa D'Anta. Apesar de estar em ascensão política, por conta das duras perseguições ao povo, Floro carece de prestígio entre o povo. O oposto ocorre com o Beato José Lourenço que, sendo negro e analfabeto, goza de estima do povo. Isso desperta a ira de Floro.

³ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

⁴ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

⁵ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

O deputado Floro, visando atingir o prestígio do Beato José Lourenço, “dá crédito ao boato de que em Baixa D'Anta se estaria adorando um boi de nome Mansinho, era o ano de 1922” (O CALDEIRÃO..., 1986, 15 min). O caso de Mansinho pode ser entendido como um grande ataque ao modo de agir da religiosidade popular e a figura dos romeiros. Ora, o boi foi dado a Padre Cícero de presente pelo industrial Delmiro Gouveia, a fim de fortalecer os rebanhos da região tendo o touro como reprodutor. Padre Cícero por sua vez confia a José Lourenço os cuidados do boi junto de sua comunidade, onde o mesmo teria mais possibilidade de acesso a pastos. Como nos é dito em entrevista de um dos afilhados do Beato José Lourenço, o senhor Henrique Ferreira da Silva, o padre disse ao Beato: “Zé Lourenço, leve meu boi lá, Zé Lourenço, e trate dele que você lá tem pastagem e eu aqui não tenho.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 16 min).

O Beato então passa a cuidar, junto de sua comunidade, do boi de Padre Cícero, que por sua grande docilidade acaba por ser nomeado “Mansinho”. Com a veiculação da notícia do boi do Padre, cria-se uma narrativa de fanatismos e adoração em torno do boi. Fala-se que os romeiros de Baixa D'Anta utilizavam a urina do boi como um remédio milagroso. Floro Bartolomeu acolhe a denúncia de fanatismo e invade Baixa D'Anta a fim, principalmente, de humilhar publicamente o Beato José Lourenço.

Na fala do senhor Henrique Ferreira da Silva podemos perceber a imagem de José Lourenço como uma liderança que busca sempre a paz, e caso não possa havê-la, busca mitigar os danos, mesmo à custa de sua própria vida. Nos conta o senhor Henrique:

Aí denunciaram, denunciaram a Doutor Floro que a urina do boi servia de *arreliquia* e obrava milagre. Aí, Doutor Floro botou nele e *quebrantou-se* no mato... [...] ...Defendia o exército todo. E a força caçando e o povo todo no mato. Aí, meu padim Zé Lourenço disse: "Ora, mas isto sim, se é de morrer um exército, morra um". Aí, ele entrou pra dentro, vestiu as vestes de vaqueiro: gibão, perneira, guarda-peito, chapéu quebrado aqui, assim... passaram as pernas *nos* cavalos. (O CALDEIRÃO... 1986, 17 min)⁶

O Beato se apresenta e se entrega a Floro Bartolomeu, o mesmo o prende e apreende Mansinho. No dia seguinte, já com o Beato encarcerado, Floro

⁶ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Bartolomeu leva o boi em frente a delegacia e lá mesmo manda sacrificá-lo, e ainda obriga José Lourenço a comer a carne do boi. Para dar peso a cena, o cineasta faz uso da filmagem de um boi real sendo abatido, onde lhe furam o peito e deixam o sangue jogar, dando close nos olhos do animal enquanto sua vida se esvai.

Figura 9 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Defende-se a ideia de que não se tinha mesmo a adoração do boi a partir da fala de Luiz Maia em entrevista: “Com relação ao Boi Mansinho, o boi santo, me confessou o beato Zé Lourenço que nunca acreditou que o boi *obrasse* milagre. Essa infame história do boi fazer milagre foi uma mentira que inventaram contra eu e meu *Padrinho Ciço*.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 19 min)⁷.

⁷ Transcrição do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Figura 10 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

O episódio de Mansinho seria o início do fim de Baixa D'Anta, uma vez que despertara o receio do locatário do terreno no qual a comunidade se encontrava. Nos é apresentado em narração:

O sítio Baixa D'Anta é vendido por seu proprietário, o beato José Lourenço e as famílias de romeiros são obrigadas a abandonar a terra sem receber nenhuma indenização pelas benfeitorias realizadas. (O CALDEIRÃO..., 1986, 21 min).⁸

Assim chega ao fim a utopia de Baixa D'Antas, apenas para que nasça o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.

⁸ Transcrição do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

3 - CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO

3.1 - NASCE E CRESCE MAIS UM SONHO

Com o fim de Baixa D'Anta, José Lourenço e seus romeiros são forçados a buscar um novo lugar para se estabelecerem. O filme não nos apresenta muitas informações prévias sobre o Caldeirão, nem sobre como José Lourenço e os seus lá chegaram. Nos é apresentado apenas através de cantoria os seguintes versos⁹:

Mas que pomar de candura
Das mais bonitas fruteiras
Tudo foi abandonado
A linda casa altaneira
Quando chegou uma carta
Dizendo dessa maneira:

"Meu filho, José Lourenço,
Não aflija o coração.
Eu quero que você vá
Para o sítio Caldeirão.
Seu pai, seu mestre e amigo
Padim Cíço Romão"

[...]

Se criou muito algodão
Fez engenho, plantou cana,
Fez domicílio em socorro
Da peregrinação humana,
Livrando o povo pobre
Da fúria da besta insana.

Era belo de se ver
Seu plantio de algodão,
Suas roças grandiosas
De arroz, milho e feijão
E tudo isso em socorro
Do povo do sertão.

Para informações mais aprofundadas sobre o Caldeirão, podemos realizar nosso primeiro cruzamento de destaque entre Livro e Documentário, uma vez que as partes que tratam sobre a trajetória do Caldeirão em ambos os materiais é bem uniforme, entretanto, temos mais informações sobre a chegada às terras do Caldeirão no Livro. No livro *Cultura Insubmissa* (CARIRY, 1953) Rosemberg Cariry nos apresenta o seguinte relato referente ao Caldeirão:

⁹ Transcritos do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Em 1928 [o Beato José Lourenço], retira-se para o Caldeirão dos Jesuítas, com algumas famílias que com ele morvam em Baixa D'Anta, para o Caldeirão dos Jesuítas, terra pertencente ao Padre Cícero, assim chamada pelo fato de ter uma depressão natural de pedra em forma de um caldeirão e de ali terem morrido dois jesuítas no tempo das perseguições pombalinas. (CARIRY, 1953, p. 158)

Apesar de tal trecho nos apresentar mais informações prévias sobre o caldeirão, temos um conflito de datas, uma vez que nos é apresentado através de narração no documentário o seguinte trecho:

Por volta de 1927, chega ao Caldeirão, acompanhado de sua família, o beato Severino Tavares. [...] Severino faz-se arauto da comunidade. Vara os sertões organizando ofícios religiosos, conclama o povo à união e prega a igualdade. Conta maravilhas do Caldeirão e orienta o povo a para lá seguir. (O CALDEIRÃO, 1986, 23 min)¹⁰

Entretanto, tal divergência não atrapalha ou impede a experiência de compreensão dos acontecimentos por parte do espectador/leitor. O documentário apresenta o desenvolvimento e crescimento econômico do caldeirão durante a década de 1930. Nos é dito que durante a revolução tenentista de 1930 duas colunas de tropas marcharam sobre o Cariri. A coluna Ari Correia marcha sobre os territórios de Juazeiro, o Padre Cícero, que já encontrava-se debilitado pelo peso da idade e das enfermidades que enfrentava, se põe contra os avanços da coluna. Ao mesmo tempo, uma segunda coluna marcha sobre o Crato, “dando início a um desarmamento dos coronéis e senhores latifundiários” (CARIRY, 1953 p. 159), e recebe denúncias de que no Caldeirão, o beato José Lourenço estaria treinando tropas para um levante e que adquirira armamentos importados da Alemanha. Algo que serviu de pretexto para a invasão por parte das tropas revolucionárias.

Sobre a busca pelas armas importadas chama atenção o trecho em narração contido no filme: “No Caldeirão, os revolucionários de 1930 procuraram pelas armas. Os camponeses entregaram suas únicas armas...” (O CALDEIRÃO..., 1986, 24 min) enquanto são mostradas pessoas do campo jogando foices e enxadas no chão. De fato, foram encontrados caixotes importados da Alemanha, mas sobre eles nos é dito: “Vasculharam a casa do beato e descobrem os tão falados caixotes alemães. Deles retiraram três imagens de santos, importados pelo porto do Recife.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 24 min). As imagens eram destinadas ao uso na capela que estava sendo construída na comunidade.

¹⁰ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Tais aspectos reforçam cada vez mais a imagem da comunidade como um lugar de paz e oração. Essas características fizeram com que rapidamente progredisse a economia do Caldeirão, uma vez que de tudo lá se plantava, ao passo que era repartido igualmente entre os moradores da comunidade e o excedente era comercializado fora da comunidade pelo beato José Lourenço, como nos relata o senhor Mário Limaverde, da localidade Santa Fé, no interior do Crato (O CALDEIRÃO..., 1986, 30 min). Tal princípio de divisão era visto por muitos das elites locais como um aceno ao comunismo, o que junto ao ressentimento pelo sucesso da comunidade despertava a fúria dos poderosos.

Figura 11 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Sobre a produção e a população do Caldeirão, nos é dito no livro *Cultura Insubmissa* (1953):

Estabelecido o beato com os seus seguidores, construíram as primeiras e pequenas casas de taipa e, como a terra era seca, iniciaram também a construção de pequenas barragens nos grotões e socavões dos morros, garantindo assim razoável abastecimento de água para as épocas secas. Nas terras altas deu-se início à plantação de algodão, milho e feijão. Nas terras mais baixas, irrigadas e adubadas por processos primitivos,

plantou-se cana-de-açúcar e arroz. Pequena engenhoca levantada nas imediações do pequeno povoado passou a produzir rapaduras, batidas e melaço suficiente para o sustento da comunidade. A população crescia dia a dia e o Caldeirão prosperava. Em 1930 a comunidade já contava com mais de mil pessoas. (CARIRY, 1953, p. 159).

Em 1932, o Ceará foi assolado por uma grande seca, milhares de pessoas em busca de fugir da fome eram levadas diariamente em vagões de trens ao Crato, que sem recursos suficientes não tinham como alimentar e abastecer tantas pessoas, que prontamente eram levadas para campos de concentração, “chamados pelo povo de “Curral do Governo”” (CARIRY, 1953, p. 159). Chegou ao ponto de totalizarem mais de 40 mil flagelados (O CALDEIRÃO..., 1986, 27 min). Alguns camponeses buscaram refúgio no Caldeirão, e o beato José Lourenço prontamente lhes abria os celeiros de grãos da comunidade para que pudessem se alimentar e terem alimento para depois. Muitos desses retirantes juntaram-se ao trabalho na comunidade e lá passaram a viver. Com o tempo, a comunidade conseguiu construir dois açudes, que eram utilizados para irrigação das plantações da comunidade.

3.2 - A DESTRUIÇÃO DE UM SONHO E AS MORDAÇAS DO MEDO

Com a morte do Padre Cícero em 1934, multidões tomam as ruas de Juazeiro em comoção, na intenção de prestar homenagens e orações ao *padim*. Muitos desses fixam-se em Juazeiro, e devido a fama de prosperidade e fartura do Caldeirão, muitos para lá rumam e fixam-se. Unido a isso, as pregações de Severino Tavares arrastava cada vez mais pessoas para o Caldeirão. Como nos diz a professora Marina Gurgel, em entrevista para o documentário (O CALDEIRÃO..., 1986, 33 min). Dona Marina Gurgel era natural do Rio Grande do Norte. Nos conta o senhor Mário Limaverde em entrevista:

Em 1935, houve uma comoção política no Rio Grande do Norte, e e muita gente, muitas famílias se retiraram de lá para o Caldeirão. No meio destas famílias, vieram diversas professoras, moças de família, educadas... .. e fixaram residência lá no Caldeirão, onde abriram escolas. Durante o dia, a escola para os menores, para as crianças; e durante a noite, para os adultos (O CALDEIRÃO..., 1986, 31 min).¹¹

¹¹ Transcrição do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Figura 12 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

A população do Caldeirão em 1934 já contava com população fixa de três mil habitantes e uma população flutuante em torno de seis mil pessoas (CARIRY, 1953, p. 161), e mantinha-se rígido modelo de trabalho e oração, onde os resultados dos plantios eram divididos para as famílias de acordo com suas necessidades. Algo semelhante à lógica socialista, mas que também seguia os moldes das primeiras comunidades do cristianismo primitivo. Nos conta o jornalista e advogado senhor Jáder de Carvalho em entrevista:

O Caldeirão cresceu rapidamente. O beato José Lourenço organizou econômica e socialmente o seu arraial, realizando uma larga lavoura de feijão, de milho, de mandioca, ao mesmo tempo em que também começou a criar. Ele organizou um perfeito artesanato. Lá se fabricava facão, se fabricavam foice, se fabricava faca. Mas, na verdade, não houve nunca um crime de morte durante todo o tempo em que o Caldeirão viveu. Lá era completa, perfeita a paz social. [...] Pois bem, o beato Lourenço, apesar de não ser socialista, apesar de ser um homem rude, só levado pela intuição,

fez vitorioso no Caldeirão este primeiro princípio: "a cada um de acordo com as suas necessidades" [...] (O CALDEIRÃO..., 1986, 24 min).¹²

Figura 13 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Simultaneamente a essa fala do senhor Jáder de Carvalho, nos são apresentados homens trabalhando na forja de instrumentos do trabalho agrícola, e ao final, são depositados sobre uma mesa de forja uma foice sobreposta por um martelo, uma clara alusão ao movimento comunista. Podemos entender como uma forma dos idealizadores da obra de mostrar que mesmo inconscientemente o Caldeirão seguia os princípios do Socialismo.

¹² Transcrição editada do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Figura 14 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Como apresentado pelo senhor Limaverde anteriormente, em 1935 houve uma comoção política no Rio Grande do Norte, tratava-se de um levante comunista, que toma o poder e governa a capital do estado durante três dias, levante estende-se para as cidades de Recife e do Rio de Janeiro, mas rapidamente tem suas forças abafadas por ação das forças do Estado. Tentam associar a figura do beato Severino Tavares, homem de confiança do beato José Lourenço, com os ataques comunistas.

No Ceará, a polícia age duramente contra os comunistas. Uns foram assassinados, outros presos. Secretamente é criada a Delegacia de Ordem Política e Social - DEOPS. Há uma tentativa de envolver o beato Severino Tavares. (O CALDEIRÃO..., 1986 min 35).¹³

Severino Tavares é preso, acusado de ser um agitador comunista. Como nos diz em entrevista o Capitão Cordeiro que “Severino Tavares era um penitente

¹³ Transcrição do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

destes exagerados. Então, foi preso em Juazeiro e veio aqui pra Fortaleza. Ele estava mesmo pregando a rebeldia.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 35 min).¹⁴ Severino Tavares é preso em primeiro momento junto a presos comuns, mas logo é transferido para uma cela junto a lideranças comunistas cearenses, como o entrevistado Jáder de Carvalho.

Figura 15 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

O Caldeirão cresce cada vez mais, e o beato José Lourenço é visto por muitos como o sucessor do Padre Cícero. Cada vez mais se diversificava a produção no Caldeirão.

Com metais, fabricavam foices, enxadas, cavadeiras, estribos e pequenos estribos e pequenas peças de ferro batido. Com a madeira faziam portas, mesas, oratórios, móveis domésticos e armários rústicos. O engenho de pau foi construído por mestres carpinteiros da comunidade. Com barro, modelavam as panelas, potes, pratos, tijolos e telhas e desenvolviam também a cerâmica lúdico-figurativa usada pelas crianças nos seus folguedos. Em teares primitivos teciam as fazendas necessárias para vestir

¹⁴ Transcrição editada do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

todos os membros da comunidade, além de redes, lençóis e panos grossos para os sacos de armazenar alimentos. O pequeno curtume oferecia sola para as selas, os arreios e chinelos, as correrias e os gibões. Com cera de carnaúba fabricavam velas para os cultos, da mamona extraíam o azeite para a iluminação e com frandes faziam as canecas, as bacias e os candeeiros. (CARIRY, 1953, p. 162).

Era notável o crescimento e a autossuficiência da comunidade, que cadavez mais atraía os sertanejos assolados pela pobreza. Surgem diversas denúncias difamatórias por parte de setores da igreja e da elite latifundiária local. O padre Cícero havia deixado, entre outras posses, as terras do Caldeirão em testamento para os padres Salesianos. Com a morte do Padre Cícero, como nos é dito no documentário *Os Cearenses 18 - Beato José Lourenço* (2016), realizado pela Fundação Demócrito Rocha, as terras do Caldeirão passam a ser disputadas entre os Salesianos e a Diocese do Crato, uma vez que o Bispo Diocesano Dom Francisco de Assis Pires estabelece que “Qualquer bem de qualquer sacerdote é do Arcebispado, aliás, é do Bispado. E eles têm o apoio do Vaticano”. (OS CEARENSES..., 2015, 26 min). Além disto, acusam o beato de heresias e promiscuidade (O CALDEIRÃO..., 1986, 38 min).

A Liga Eleitoral Católica, na figura do advogado e deputado estadual Norões Milfont, realiza duros ataques ao Caldeirão. Milfont defendia a tese de que o Caldeirão seria uma nova Canudos e que o beato estaria guardando armamentos e que o caldeirão constituía um perigo para o Estado e para a ordem estabelecida, por suas fortes tendências comunistas (CARIRY, 1935, p.165). Junto a isso, soma-se o crescente desapontamento e ressentimento dos grandes latifundiários vizinhos do Caldeirão, que em seu entendimento tinham suas forças de trabalho esvaziadas, pois muitos preferiam ir morar e trabalhar no Caldeirão. Como nos diz o senhor Jáder de Carvalho em entrevista:

[...] dizia-se naquele tempo que as propriedades vizinhas estavam sendo privadas de mão-de-obra porque todo mundo procurava ir trabalhar no Caldeirão... [...] ...onde a sobrevivência era absolutamente garantida. Então passou-se a explorar a seguinte possibilidade: de Caldeirão vir um dia a se transformar em uma nova Canudos. (O CALDEIRÃO..., 1986, 39 min)¹⁵.

¹⁵ Transcrição editada do roteiro presente no livro *O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História*. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

Rapidamente houve a articulação das forças políticas e eclesiásticas reivindicando a destruição completa do Caldeirão. O senhor Jáder de Carvalho nos diz:

Milfont vai ao bispo do Crato e ambos vêm a Fortaleza. Aqui, se reúnem com o interventor Menezes Pimentel, o jornalista Andrade Furtado, do [jornal] "Nordeste", o chefe de polícia Cordeiro Neto, o delegado da Ordem Social, Góes de Campos, o capitão (tenente) Zé Bezerra, o dr. José Martins Rodrigues. [...] Aí fica, então, resolvida a destruição do Caldeirão, provocando o maior genocídio da história político-social do Brasil. (O CALDEIRÃO..., 1986, 40 min).¹⁶

Estava elaborada e articulada a destruição da comunidade campesina e autossuficiente do Caldeirão. A destruição fora armada pelas elites em busca da destruição da utopia do crescimento e autosustento do povo pobre sertanejo. “Na casa grande, grande cilada foi armada, pelas graças das santas armas” (O CALDEIRÃO..., 1986, 40 min), assim diz o poeta em apresentação, e de fato fora o que ocorrera.

O capitão Cordeiro Neto envia o tenente Zé Bezerra como agente para coleta de informações sobre a comunidade. O mesmo retorna ao capitão com o seguinte relatório: “Ou o governo toma providência imediata ou então teremos a repetição de uma nova Canudos.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 42 min). Diante deste relatório, o capitão Cordeiro Neto decide rumar em 1936 ao Crato, levando consigo tropas compostas por uma companhia de fuzileiros e uma sessão de metralhadoras, junto ao delegado Góes de Campos.

José Lourenço é avisado com antecedência e refugia-se na Serra do Araripe. “Os soldados iam preparados para a luta, mas quando invadiram o Caldeirão, os camponeses humildes e espantados não ofereceram resistência” (CARIRY, 1953, p. 166). Os moradores tiveram suas casas invadidas e saqueadas. Buscavam por armas, mas não havia como encontrá-las, pois as mesmas por lá nunca existiram.

O capitão ordena que os camponeses peguem seus pertences e voltem para seus estados de origem, entretanto os mesmos dizem que não tem pertences pois tudo na comunidade pertence à irmandade, portanto é de todos. Diante da

¹⁶ Transcrição editada do roteiro presente no livro O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto: apontamentos para a História. De Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, publicado no ano de 2007.

recusa do povo em abandonar suas casas, o capitão Cordeiro Neto manda incendiar as casas para forçá-los a buscar outro lugar.

Sobre a destruição, Dona Maria de Maio, uma das jovens adotadas e criadas pelo beato José Lourenço nos conta:

Vivia tudo muito bem, tinha muito ouro. A polícia carregou, roubou tudo. Carregaram tudo. Minha boneca, eu tinha boneca, de presente que tinha me dado. Tudo isso eles carregaram, deixaram nós sem nada, destruíram tudo. (O CALDEIRÃO..., 1986, 47 min).

Figura 16 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Parte dos bens saqueados da comunidade são leiloados em leilões públicos, utilizando-se do argumento de que isso serviria para “evitar que esses bens tivessem sido destruídos pelos habitantes revoltosos” (CARIRY, 1953, p. 168). Até mesmo as portas foram arrancadas e colocadas na entrada de um cabaré na cidade de Crato. (CARIRY, 1953, p. 168). Tais ações demonstram o modo desumano como os invasores trataram os invadidos.

Em entrevista, o sociólogo Hildebrando Espínola nos faz refletir pois, segundo sua análise, a invasão e saque do caldeirão seria um crime cumulativo, uma vez que "[...]sob proteção militar, com o equipamento armado do Estado, protegeu interesses, em última análise, particulares com a tropa do Estado, e sem a menor figura de juízo." (O CALDEIRÃO..., 1986, 48 min). De fato, as ações atendiam aos interesses do clero cearense e das elites políticas e latifundiárias da região.

Figura 17 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

O documentário nos mostra que, após a destruição do Caldeirão, apenas o jornalista José Alves de Figueiredo e o advogado e ex-prefeito do Crato, o senhor Antônio de Alencar Araripe, se puseram em defesa da comunidade. Buscam registros em cartórios contra o beato José Lourenço ou contra a comunidade e nada nesse sentido encontram. Fazem então uma relação dos bens saqueados na comunidade e entram com um pedido de ação junto à justiça, mas não obtiveram resposta (O CALDEIRÃO..., 1986, 49 min). José Alves de Figueiredo publica um

artigo no jornal “O Povo” em defesa do beato e da comunidade, denunciando as transações ilegais dos bens do caldeirão pela polícia. (CARIRY, 1953, p. 169).

Severino Tavares é solto da prisão e ruma para o Crato, buscando encontrar-se com o beato José Lourenço na Serra do Araripe, junto de mais duzentos homens. As tropas da polícia planejavam atacar o novo refúgio que já contava “com extensão de quase dois quilômetros, entre a Mata dos Cavalos e o Curral do Meio” (CARIRY, 1953, p. 170). Sabendo disso, Severino Tavares conclama o povo a defesa armada de sua nova morada, algo que ia profundamente contra os princípios e a índole do beato José Lourenço, que buscava soluções pacíficas para a resolução dos possíveis conflitos (O CALDEIRÃO..., 1986, 50 min).

Nos é dito em narração que em busca de evitar um conflito interno no da irmandade, um dos homens de confiança do Beato José Lourenço, Sebastião Marinha, ruma ao Juazeiro e se apresenta ao tenente Zé Bezerra, e diz-lhe estar em conflito com Severino Tavares e que o mesmo planeja atacar a cidade. Zé Bezerra então ruma à Serra do Araripe junto de seu filho, um genro e uma dezena de soldados, guiados por Sebastião. No meio do caminho são interceptados e atacados por Severino Tavares (O CALDEIRÃO..., 1986, 51 min).

Chama atenção na montagem da cena o uso de filmagens dos Irmãos Aniceto, com seus trajes típicos ao som dos pífanos, pratos e zabumba. Tocam uma música em que o som dos pífanos se assemelha a grunhidos de chachorro, bem como utilizam-se de facões para realizar simulações de combate. Isso ajuda a construir a imagem do conflito apresentado em narração.

Do conflito entre as forças de Severino Tavares e as tropas do Tenente Zé Bezerra morrem os líderes, Severino e Zé Bezerra, o sargento Anacleto, filho do tenente, um cabo e um soldado (CARIRY, 1953, p. 171). A morte do Capitão Zé Bezerra e dos demais militares acaba por desencadear no ataque final à comunidade, visando sua total destruição. “Tropas vindas de todo estado invadem a região, aviões sobrevoam a serra bombardeando os redutos e metralhando qualquer vestígio de gente” (O CALDEIRÃO..., 1986, 53 min).

São brutais as cenas retratadas no livro *Cultura Insubmissa* (CARIRY, 1953). Nos é apresentada a sequências dos acontecimentos, junto a uma riqueza de detalhes de fatos trágicos:

Segue imediatamente para o local o Tenente Assis Pereira com o restante da tropa sediada em Juazeiro, composta por 30 homens. De Fortaleza segue a 1ª Companhia do 1º BC da Força Pública, em um trem especial da Rede Ferroviária Cearense, sob o comando do 1º Tenente Abelardo Rodrigues. O próprio Chefe de Polícia, Capitão Cordeiro Neto, consegue autorização do Ministério da Guerra e segue com três aviões (Paraíba, Chaco e C 83), sob o comando do Capitão-Aviador José Macedo. [...] Os aviões fazem voos de reconhecimento, localizam o acampamento dos camponeses e no dia seguinte metralham e bombardeiam as miseráveis choupanas. (CARIRY, 1953, p. 171).

Para mostrar o teor violento da tragédia deste episódio os autores fazem uso de uma linguagem imagética muito forte, intercalam imagens do quadro *Guernica* de Pablo Picasso com imagens de ex votos feitos de madeira de cabeças, braços e pernas jogados na areia da praia, ao fundo toca o tema principal do documentário (*O CALDEIRÃO...*, 1986, 53 min).

Figura 18 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Figura 19 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

Segundo depoimento do Tenente Alfredo Dias, os soldados fincavam nas baionetas com tanta força que tinham que usar os pés para retirá-las (22). Os prisioneiros eram executados sumariamente e alguns tiveram a pele do rosto arrancada a golpes de faca [...] Os corpos dos camponeses foram amontoados e incinerados com gasolina. (CARIRY, 1953, p. 172)

Depois do ocorrido, alguns grupos conseguiram fugir, a exemplo do Beato José Lourenço que logrou êxito em sua fuga junto de outras famílias. Entretanto, muitos desses que fugiram foram interceptados por forças militares, como é o caso de algumas pessoas que ao fugirem para o Pernambuco foram interceptadas e massacradas pelas forças policiais do estado, que haviam sido informadas pelas forças cearenses (CARIRY, 1953, p. 172).

Algumas das famílias que conseguiram fugir das forças policiais de Pernambuco e Ceará rumam para a comunidade Pau de Colher, no interior da Bahia. O documentário nos diz que essas famílias integram-se à comunidade do beato José Senhorio (O CALDEIRÃO..., 1986, 58 min), enquanto o livro nos apresenta a comunidade sendo liderada pelo beato Quinzeiro (CARIRY, 1953, p.

172). O beato conclama a retomada do Caldeirão, mas é confundido pelas autoridades com o beato José Lourenço, e a comunidade é massacrada por dois batalhões do Exército e uma Companhia da Polícia Militar. “O comandante Optato Gueiros afirma que as tropas mataram 400 camponeses e que centenas foram presos.” (O CALDEIRÃO..., 1986, 59 min).

José Lourenço retornou ao Caldeirão em 1938, após provar que não teve envolvimento nos confrontos ocorridos anteriormente. Lá retoma os trabalhos, faz novamente os seus plantios, de onde enviam mantimentos para os padres salesianos, entretanto os padres desejam para si as terras, e José Lourenço é mais uma vez obrigado a retirar-se, indo desta vez para o Sítio União, uma pequena propriedade em Exu, Pernambuco. Em 12 de Fevereiro de 1946, José Lourenço morre de peste bubônica e é sepultado em Juazeiro, rodeado por muitos de seus seguidores.

As cenas finais do documentário reservam-se ao retorno de sobreviventes do massacre 50 anos depois, junto da equipe de filmagens comandada por Rosemberg Cariry. Podemos compreender esse gesto de retornar ao Caldeirão como o modo como os idealizadores tinham de passar a mensagem de que “o Caldeirão ainda vive”, não mais nos prédios ou nas plantações, mas vive em seu povo, um povo forte, que luta e resiste, um povo que vive a vida de forma insubmissa.

Figura 20 - Frame do *Caldeirão da Santa Cruz do Deserto* (1986)

4 - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, pode-se perceber que, através das análises realizadas para construção desta pesquisa, tanto o filme "O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO" (1986), quanto o livro "CULTURA INSUBMISSA" (1953) elaboram uma intrincada colcha de retalhos na forma de depoimentos de pessoas que vivenciaram e/ou testemunharam de forma ocular os acontecimentos que circulam em torno da história da Irmandade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Tal colcha se complementa e toma forma através das decisões de construção de narrativas tomadas por Rosenberg Cariry, Firmino Holanda e Oswald Barroso.

Como são retratados a comunidade Caldeirão e sua gente? Ora, através dos relatos dos sobreviventes e de depoimentos de seus perseguidores, na figura

dos generais Góes de Campos e Cordeiro Neto, podemos perceber que a imagem que se forma do Caldeirão é de um lugar de prosperidade, de fartura e dignidade através do trabalho e da oração. O Caldeirão sempre aparece como um lugar de esperança, um lugar onde tudo que se tem é de todos e onde o coletivo busca, através do trabalho comunitário, ampliar cada vez mais a qualidade de vida de todos.

O beato José Lourenço é retratado sempre como um líder carismático, que através do exemplo e da compaixão atrai mais e mais pessoas vindas de realidades desoladoras que, no amparo do beato, renovam suas esperanças. José Lourenço é retratado como um homem de paz, contrário a qualquer forma de conflito violento, mas que ao mesmo tempo é revestido de coragem, como podemos notar no caso da busca de Floro Bartolomeu ao mesmo, onde José Lourenço prefere entregar-se ao ver o derramamento desnecessário de sangue.

Ao longo de ambas as obras, os idealizadores fazem questão de apresentar as perseguições das elites regionais que, tomadas pelo medo da perda de suas hegemonias, atacam ferozmente a força popular que crescia no Caldeirão. A imagem do clero católico tem um papel fundamental na destruição da comunidade, uma vez que o catolicismo romanizado punha-se totalmente contra os movimentos do catolicismo popular, tão fortes em Juazeiro e no Caldeirão, pois tinham a comunidade como um reduto de fanáticos e o beato como um herege que não obedecia aos ditames da diocese. As elites econômicas políticas não ficam muito distantes, uma vez que há a articulação entre a Liga Eleitoral Católica e a própria diocese de Crato para concretização do ataque das forças armadas do Estado ao Caldeirão.

Outra força importante neste cenário é a mídia da época, que através de reportagens caluniosas, tenta criar na opinião pública uma imagem distorcida do Caldeirão e do beato, pondo-os como fanáticos terroristas que, com alinhamentos voltados ao comunismo, buscam desestabilizar e destruir a ordem estabelecida no Estado.

Tanto o documentário quanto o livro nos apresentam de forma ampla o modo como os três poderes (Igreja, Mídia e Latifundiários) articulam junto ao Estado

um projeto de destruição e do pagamento do Caldeirão. Em consonância com esse pensamento, Nego Bispo, em sua obra *COLONIZAÇÃO, QUILOMBOS: modos e significados* (SANTOS, 2015) abordando a seguinte perspectiva:

Como a comunidade desenvolveu rapidamente um processo territorial e organizativo que lhes garantiu a autossuficiência e a emancipação das suas vidas, isso incomodou os colonizadores, fazendo com que o fazendeiro rompesse o contrato de arrendamento, despejando o povo sem qualquer indenização. (SANTOS, 2015, p.56)

A destruição do Caldeirão e de todas as comunidades erguidas por José Lourenço ou pelos seus eram sempre vistas como um campo de fanáticos religiosos guiados por líderes de tendência comunista. Isso se devia ao modo como se dava a relação entre as pessoas e a terra. Nego Bispo observa ainda:

Assim como nas demais comunidades contra colonizadoras, em Caldeirões o território era de uso comum e o que nele se produzia pertencia a todos e era redistribuído aos comunitários de acordo com as necessidades de cada um. (SANTOS, 2015, p.56)

O livro, em 1953, e o documentário, em 1986, tomam para si um papel de porta-vozes do caldeirão em favor dos perseguidos e marginalizados. Ao longo da construção de *CULTURA INSUBMISSA* (1953) e de *O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO* (1986) a construção da imagem do sertanejo é elaborada de modo a representar a resistência do povo, em especial no caso do Caldeirão, povo esse que busca através das armas, das crenças e dos saberes que têm, construir um mudo ideal, onde a miséria possa ser superada e a liberdade possa ser um direito e um bem comum a todos.

Portanto, conclui-se que a partir desta pesquisa pôde-se compreender que o conceito estabelecido por Rosemberg Cariry como “cultura do sertão insubmissa” se refere ao protagonismo de uma comunidade que, através de suas expressões e manifestações culturais, pensam e agenciam suas resistências contra-coloniais (SANTOS, 2015), de um povo nordestino que vive, festeja, trabalha, batalha e derrama seu sangue em favor daquilo que acredita.

O conceito de cultura insubmissa é aplicado na obra a partir de diferentes modos. A cultura é apresentada de forma mais tradicional a partir das esculturas cerâmicas, músicas populares, cantadores de viola e interpretações em música e pintura. Através dessas linguagens se projeta a história do Caldeirão, contada pelo seu povo e pelos seus semelhantes, as camadas perseguidas da sociedade.

Busca-se um protagonismo da memória do Caldeirão a partir dos seus próprios agentes, uma vez que a história nos é apresentada a partir dos relatos daqueles que viveram a história, dando destaque especial para aqueles que durante muito tempo foram perseguidos e silenciados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O CALDEIRÃO da santa cruz do deserto. Direção: Rosemberg Cariry. Roteiro: Rosemberg Cariry e Firmino Holanda. [S.l.: s.n.]. 1986. 1 filme (77 min), versão digital de arquivo pessoal, color, PB.

Versão do documentário apresentado no canal Mostra Afroolhar disponível em: << https://www.youtube.com/watch?v=1SqcN94F9r8&ab_channel=MostraAfroolhar >>

OS CEARENSES 18 - beato José Lourenço. Direção: Paulo Maranfom. Roteiro: Rafael Rodrigues e Rui Ferreira. [S.l.]. 2015. 1 filme (42 min), versão digital disponível na plataforma YouTube. Documentário apresentado pela TV O POVO/FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA : Disponível em: << https://www.youtube.com/watch?v=kDPyNkRDJM4&ab_channel=OsCearenses-Funda%C3%A7%C3%A3oDem%C3%B3critoRocha >>

CARIRY, Rosemberg.; BARROSO, Oswald. **Cultura Insubmissa** (estudos e reportagens). Fortaleza, Nação Cariri Editora. 1953.

SANTOS, Antônio Bispo. **Colonização, Quilombos:** modos e significados. Brasília: INCTI/UnB, 2015.

FERRO, Marc. **Cinema e História.** Tradução: Flávia Nascimento. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra. 1992.

FERRO, Marc. **Cinema e História.** São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo. 1988.

HOLANDA, Firmino; CARIRY, Rosemberg. **O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto:** apontamentos para a História. Fortaleza, Interarte. 2007. Versão digital disponível em:

<<<https://pt.scribd.com/document/763306865/Livro-CALDEIRA-O-Rosemberg-e-Firmino-PDF> >>

LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. **Juazeiro do Padre Cícero** (obra premiada pela Academia Brasileira de Letras em 1927). 4. ed. aum. Brasília, MEC/Inep, 2002.

SANTOS, Antônio Bispo. **Colonização, Quilombos**: modos e significados. Brasília: INCTI/UnB, 2015.

Figura 01 - Dona Ciça do Barro Cru em texto do livro 'Cultura Insubmissa', de Rosemberg Cariry e Oswald Barroso - Blog O Berro. Disponível em: <<<https://oberronet.blogspot.com/2020/03/dona-cica-do-barro-cru-em-texto-do.html>>>

Figura 02 - Cinema do Dragão exhibe Milagre de Juazeiro e Caldeirão de Santa Cruz do Deserto - Blog do Lauriberto. Disponível em: <<<https://www.blogdolauriberto.com/2021/07/cinema-do-dragao-exibe-milagre-de.html>>>